

XOTIN-QIZLAR HUQUQLARI – ADOLATLI JAMIYAT POYDEVORI

¹Xudoyberdiyev Xumoyunbek Xabibulla o‘g‘li, ²Ataboyev Javoxir Sarvar o‘g‘li
¹talaba, “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti, ²talaba, “TIQXMMI” Milliy tadqiqot
universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976497>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yurtimizda xotin-qizlarning huquqlari va ularni ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, gender tenglik hamda xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonliklardan himoya qilishga qaratilgan muhim masalalar batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, xotin-qizlar huquqlariga oid normativ-huquqiy hujjatlar xususida ham muhim ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: xotin-qizlar, ijtimoiy himoya, gender tenglik, tazyiq va zo‘ravonlik, gender audit, himoya orderi, huquq va erkinliklar.

Аннотация. В статье дается подробный анализ важных вопросов, связанных с правами женщин и их социально-правовой поддержкой в нашей стране, гендерным равенством, а также защитой женщин от притеснений и насилия. Также представлена важная информация о нормативно-правовых документах, касающихся прав женщин.

Ключевые слова: женщины, социальная защита, гендерное равенство, притеснения и насилие, гендерный аудит, охранный ордер, права и свободы.

Abstract. This article provides a detailed analysis of the rights of women and their socio-legal support, gender equality, and important issues aimed at protecting women from oppression and violence in our country. It also provides important information about regulatory legal acts related to women's rights.

Keywords: women, social protection, gender equality, harassment and violence, gender audit, protection order, rights and freedoms.

Kirish. Bugungi kunda inson qadr-qimmatini, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash g‘oyasi Yangi O‘zbekistondagi demokratik islohotlarning eng muhim harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Mamlakatimizda jamiyat va davlat hayotida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar yaratilishiga erishish, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ularning teng ishtirok etishini ta‘minlash, xotin-qizlarni ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, tazyiq va zo‘ravonliklardan himoya qilishga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, jamiyatimizning biron-bir jabhasini ayollar va xotin-qizlarning ishtirokisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Ayollarning jamiyatdagi o‘rni, nufuzini oshirish, ma‘naviy barkamol, komil avlodni tarbiyalashda ayollarning o‘rni beqiyosligi mamlakatimizda qabul qilinayotgan Farmon va qarorlarda ham belgilab borilmoqda. Jumladan O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov ham o‘z nutqida: “Ertangi kunimiz vorisi, Vatanimiz tayanchi, yurtimiz obodligi va farovonligini yanada oshirishda fidokor inson bo‘lib yetishishida ayollarning muhim hissasi bor” deb ta‘kidlab o‘tgandilar [1]. Chindan ham, mamlakatimizning siyosiy hayotida, davlat va jamiyat boshqaruvida, iqtisodiyotimizning barcha tarmoqlarida, madaniyat, ilm-fan, xalq ta‘limi, sog‘liqni saqlash, sport kabi ijtimoiy sohalarda ayollarimizning o‘rni va roli ortib borayotganligi ayniqsa e‘tiborlidir. Yangi

O‘zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini, gender tenglikni ta’minlash, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash bo‘yicha ishlar yangi bosqichga ko‘tarildi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham o‘z nutqida: “Davlat va jamiyat boshqaruvida ayollarning o‘rni va mavqeini yanada mustahkamlash - islohotlarimizning eng ustuvor yo‘nalishlaridan biridir...” deb alohida to‘xtalib o‘tgandilar [2].

Ayollarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda gender tenglik masalasi barcha davlatlarda muhim masalalardan biri bo‘lib kelgan. Zero, xotin-qizlarning jamiyat hayotining barcha sohalaridagi faol ishtiroki mamlakat barqarorligi va farovonligining kafolati hisoblanadi. So‘nggi yillarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mamlakatimizda ham xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ularning erkaklar bilan teng ishtirok etishini ta’minlash, xotin-qizlarni ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash borasida ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu masala davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan. Jumladan, Bosh qomusimizda O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega ekanligi, xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligi, nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligiga asoslanishi haqidagi normalar belgilanishi gender tenglikning konstitutsiyaviy huquqiy asosi kafolatlanganidan dalolat beradi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 58-moddasida ham “Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalarida teng huquq hamda imkoniyatlarni ta’minlaydi”, deb belgilangan [3].

Asosiy qism. 2019-yilda 17-avgustda “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi qonun [4] qabul qilinishi bu sohadagi muhim qadamlardan biri bo‘ldi. Ushbu qonun mamlakatimizda gender tenglikni ta’minlashga qaratilgan yaxlit va asosiy qonun hujjati hisoblanib, unda ilk bor milliy qonunchiligimizda “gender” tushunchasiga ta’rif berildi. Bundan tashqari, 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining [5] 69-maqsadi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta’minlash” va 2023-yil 11-sentyabrdagi O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston - 2030” strategiyasining 25-maqsadi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini ta’minlash, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy faolligini oshirish va gender tenglikni ta’minlash” doirasida xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta’minlash, munosib ish topishlariga har tomonlama ko‘maklashish, tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash, turmush va mehnat sharoitlarini yaxshilash, daromadlarini ko‘paytirish borasida tizimli chora-tadbirlarni belgilash masalalari qo‘yilgan [6].

Qisqa davr ichida sohaga doir xalqaro standartlarga mos milliy qonunchilik bazasi shakllantirildi, so‘nggi 5 yilda 80 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinganligi bunga yorqin misoldir. Xususan, 2019-yil 17-avgustda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan “Xotin-qizlarni tazyiqlar va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi [4] qonun qabul qilingan bo‘lib, qonun xotin-qizlarni turmushda, ish joylarida, ta’lim muassasalarida hamda boshqa joylarda tazyiqlar va zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilishni ta’minlashni nazarda tutadi. Qonunga ko‘ra, tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlanuvchi tahdid haqida tegishli organlarga yoxud sudga murojaat etish, bepul huquqiy maslahat, ijtimoiy, psixologik, tibbiy va boshqa yordam olish kabi huquqlarga ega. Ushbu qonunning maqsadi xotin-qizlarni turmushda, ish joylarida, ta’lim muassasalarida hamda boshqa joylarda tazyiqlar va zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilishga qaratilgan. Ushbu sohadagi munosabatlarni tartibga solish, shuningdek, tazyiqlar va zo‘ravonlikdan jabrlanganlarni huquqiy hamda ijtimoiy himoya qilish kafolatlarini ta’minlash ham qonunning muhim maqsadlaridan. Qonundagi eng muhim jihat –

himoya orderini berish bilan bog‘liq. Endilikda tazyiqqa duch kelgan xotin-qizlarga himoya orderi beriladi. Bundan tashqari, qonunda order berish tartibi, uning muddatini uzaytirish, himoya orderida nazarda tutiladigan cheklovlar aks etgan.

So‘nggi to‘rt yilda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarga erishish, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ularning teng ishtirok etishini ta‘minlash, xotin-qizlarni ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonliklardan himoya qilishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi. 2021-yil 28-maydagi “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida” O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori qilingan [7]. Bu esa, o‘z navbatida, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va boshqa choralarni qamrab oladi. Gender strategiyasi doirasida gender tenglik tushunchasi jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, madaniyat, ta‘lim, ilm-fan, sport munosabatlarida xotin-qizlar va erkaklarning huquq hamda imkoniyatlarining tengligini anglatadi. Gender strategiyasining asosiy maqsadi — irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat‘iy nazar xotin-qizlar va erkaklarning haqiqiy tengligini ta‘minlashdan iborat.

Gender tengligi strategiyalari quyidagilarni o‘z ichiga olishi mumkin:

1. Ta‘lim va xabardorlik: jamiyatda gender tengligi haqida xabardorlikni oshirish uchun o‘quv dasturlarini tashkil etish va tushuntirish ishlarini o‘tkazish.

2. Huquqiy tartibga solish: gender asosidagi kamsitishning oldini olish va ushbu qoidalarining bajarilishini ta‘minlashni huquqiy tartibga solish.

3. Ijtimoiy me‘yorlarni o‘zgartirish: gender rollari va stereotiplarga asoslangan ijtimoiy normalarni o‘zgartirish va gender tengligini targ‘ib qilish.

4. Ayollarning yetakchilik rollarini qo‘llab-quvvatlash: ayollarning rahbarlik lavozimlariga kirishini osonlashtirish hamda qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha siyosat va dasturlarni ishlab chiqish.

5. Gender tengligi uchun resurslarni ta‘minlash: gender tengligi strategiyalarini qo‘llab-quvvatlash uchun resurslarni taqsimlash va bu resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlash.

Ushbu mexanizmlarning amalga oshirilishi gender tengligiga erishish va jamiyatda gender kamsitishlarini kamaytirish jarayonida muhim rol o‘ynashi mumkin. Biroq gender tengligiga erishish uchun uzoq muddatli va barqaror yechimlar talab etiladi [10].

2021-2022-yillarda O‘zbekistonda ayollarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan 40 dan ortiq islohot va dasturlar qabul qilindi. Masalan, qonunda 2022-yil 16-dekabrda “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga qo‘shimcha va o‘zgartishlar kiritish haqida O‘RQ-809-son [8] qonunida “gender auditi” qoidasi joriy etilgan. Ayollar va bolalarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan 2023-yil 11-apreldagi qonun [11] bilan 5 ta kodeks va 10 ta qonunga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi. Ushbu qonun bilan tegishli huquqiy hujjatlarga “oilaviy (maishiy) zo‘ravonlik”, “ta‘qib etish”, “shahvoniy shilqimlik” kabi tushunchalar kiritildi va ushbu qoidabuzarliklar uchun ma‘muriy va jinoiy javobgarlik belgilandi. Bundan tashqari, oliy o‘quv yurtlari, kasb-hunar-texnika bilim yurtlari va kollejlarda tahsil olayotgan ayollarning ta‘lim shartnomalarini to‘lash uchun foizsiz ta‘lim kreditlari joriy etildi [9].

Xulosa. Xotin-qizlarning ilm-fan hamda ma‘naviy-ma‘rifiy sohada erkin va faol ishtirok etishi huquqiy demokratik jamiyat barpo etishda muhim omildir. Ularning ilmiy izlanishlar bilan

shug‘ullanishi, ta’lim olish va mehnat qilish huquqlari milliy va xalqaro huquqiy normalar bilan kafolatlangan bo‘lsa-da, amaliyotda hali ham gender tengligi bilan bog‘liq muammolar mavjud. Xususan, ayrim joylarda xotin-qizlarning ilm-fan va ta’lim sohasidagi erkinligi turli ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillar sababli cheklanib qolmoqda. Bu esa ularning ijtimoiy taraqqiyotdagi ishtirokiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, xotin-qizlarning huquq va erkinliklarini to‘laqonli ta’minlash uchun huquqiy kafolatlarni yanada mustahkamlash zarur. Ularning ilmiy va ijodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, mehnat bozorida teng imkoniyatlar yaratish va gender diskriminatsiyasiga barham berish – asosiy vazifalardan biridir. Bundan tashqari, jamiyatda huquqiy madaniyatni oshirish, xotin-qizlarning huquqiy savodxonligini mustahkamlash orqali ularning jamiyat taraqqiyotidagi ishtirokini yanada kengaytirish, ularga o‘z salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish uchun qulay huquqiy muhit yaratish muhim ahamiyatga ega.

Adolatli va huquqiy jamiyat qurishda xotin-qizlarning faol ishtiroki nafaqat gender tengligini ta’minlaydi, balki mamlakatning ilmiy-intellektual salohiyatini oshirish, ma’naviy yuksalishini ta’minlash va umuman olganda, taraqqiyotga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/56646_1_859D8ABC5C7BA07EA9A710B0FBDE5FECE156A959.pdf
2. <https://president.uz/oz/4053>
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 58-modda <https://lex.uz/docs/-6445145>
4. 2019-yil 17-avgustdagi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi qonun <https://lex.uz/docs/-4494849>
5. “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.
6. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
7. 2023-yil 11-sentyabrdagi O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
8. O‘zbekiston Respublikai Oliy Majlisi Senatining 28.05.2021-yildagi “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida”gi SQ-297-IV-sonli Qarori <https://lex.uz/docs/-5466673>
9. “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga qo‘shimcha va o‘zgartishlar kiritish haqida O‘RQ-809-son <https://lex.uz/ru/docs/-6314589>
10. “Oliy va professional ta’lim tashkilotlarida xotin-qizlarning ta’lim olishlarini qo‘llab-quvvatlashga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-323-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori <https://lex.uz/docs/-6116203>
11. Gender tenglikka erishish strategiyasini amalga oshirish mexanizmlari https://sgfjournal.uz/journal/file/20240111Markaziy%20Osiyo_2023-4.pdf
12. <https://www.lex.uz/docs/-6630409>